

XORIJIY DAVLATLARDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI TAHLILI (KOREYA VA XITOIY) MISOLIDA.

Komiljonova Sarvinoz Bunyodbek qizi

Namangan Davlat Pedagogika instituti magistrant
e-mail: skomiljonova22@gmail.com +998937332105

Yusubjonova Salima Hursanali qizi

Namangan davlat pedagogika instituti magistranti
e-mail: salimayusubjanova75@gmail.com
+998770271875

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922148>

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishdagi ilg'or tajribalar, pedagogik yondashuvlar va metodikalar o'rganilgan. Jumladan, Koreya va Xitoyning Maktabgacha ta'lim tizimi taqqoslagan.g'Maqola yakunida xorijiy tajribani o'rganish asosida O'zbekistonda maktabgacha ta'lim sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.Xorijiy davlatlardagi Maktabgacha ta'lim tizimi va ularning O'zbekistonga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan jihatlar batafsil bayon qilinadi.

Keywords: preschool education, foreign experience, pedagogical approach, education system, Finland, Germany, USA, Japan, quality of education, child upbringing.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, xorijiy tajriba, pedagogik yondashuv, ta'lim tizimi, Finlyandiya, Germaniya, AQSh, Yaponiya, ta'lim sifati, bolalar tarbiyasi.

Abstract: The article studies best practices, pedagogical approaches and methodologies in the upbringing and education of preschool children. In particular, the preschool education systems of Korea and China are compared. At the end of the article, recommendations are given on improving the quality of preschool education in Uzbekistan based on the study of foreign experience. The preschool education systems in foreign countries and their possible application to Uzbekistan are described in detail.

Аннотация: Изучается передовой опыт, педагогические подходы и методики в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. В частности, сравниваются системы дошкольного образования Кореи и Китая. В конце статьи даны рекомендации по повышению качества дошкольного образования в Узбекистане на основе изучения зарубежного опыта. Подробно описаны системы дошкольного образования в зарубежных странах и их аспекты, которые могут быть применены в Узбекистане.

Keywords: preschool education, foreign experience, pedagogical approach, education system, Finland, Germany, USA, Japan, quality of education, child upbringing.

Ключевые слова: дошкольное образование, зарубежный опыт, педагогический подход, система образования, Финляндия, Германия, США, Япония, качество образования, воспитание детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, зарубежный опыт, педагогический подход, система образования, Финляндия, Германия, США, Япония, качество образования, воспитание детей.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimining barcha bosqichlarini, xususan, maktabgacha ta'limni takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki aynan maktabgacha yosh – bolaning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lishi va aqliy salohiyatining rivojlanishida muhim davrdir. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar bu bosqichga katta e'tibor qaratib, ilg'or pedagogik yondashuvlar, zamonaviy metodikalar hamda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanmoqda. Ushbu maqolada dunyoning ayrim ilg'or davlatlaridagi maktabgacha ta'lim tizimi o'rganilib, ularning umumiy va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, xorijiy tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etishning istiqbollari ham ko'rib chiqiladi.

Muhtaram Prezidentimizning :” Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalari bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi deb bilamiz, bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor o'qituvchilar, va ilmiy – ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni deb baholaymiz “, - degan fikrlarini o'zidayoq Maktabgacha ta'lim tizimi birinchi ustun ekanligi ya'ni poydevor ekanligini anglagan holda, biz bugungi yosh kadrlar zamon talabiga javob bera olishimiz, ertangi kelajagimizga to'g'ri ta'lim- tarbiya bermog'imiz darkor.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Koreyada bolalar bog'chalari umumiy ta'lim dasturining bir qismi hisoblanmaydi, ota-onalar bolalarni xususiy muassasalarga topshiradilar. Bolalar bog'chasiga bolalar 3 yoshdan 5 yoshgacha qabul qilinadi. Olti yoshga to'lgan bolalar odatda maktabga boradi. 1980-yillardan boshlab bolalar bog'chalari va maktabgacha muassasalarga boradigan bolalar soni keskin o'sdi: bunda 901 ta

muassasaga 1980 - yilda 66 433 bola borgan bo'lsa, 1987- yilda 7 792 muassasa mavjud bo'lib, ulardagi bolalar soni 397 020 taga etdi. Ulardagi tarbiyachi va pedagoglar soni ham ortdi, ularning katta qismini ayollar tashkil etdi. Koreya bog'chalari quyidagi turlarga bo'linadi: boshlang'ich; o'rta; yuqori. Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimi asosan bolaning boshlang'ich har tomonlama rivojlantiruvchi ko'nikmalarni o'rgatishga qaratilgan. Bolalar uch yoshdan boshlab koreys va ingliz tillarida o'qish va yozishni o'rganadilar. Shu yoshdan boshlab bolajonlar matematika sir-asrorlarini o'rganadilar. Koreyslar bolalarning jismonan sog'lom va baquvvatligiga, shuningdek, musiqa darslarining o'zlashtirishiga alohida e'tibor qaratadilar. Bog'chadan boshlab bolalarga judayam katta hajmda uyga vazifalar beriladi, ingliz tili darslarida alohida so'z va jummalarni tarjima qilishdan tashqari, bolalar o'z fikr va qarashlarini ingliz tilida ravon va sodda so'zlashni o'rganadilar. Koreyada boshlang'ich ta'lim uchun o'quv yilida 1 martga qadar 6 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Lekin 5 yoshli bolalar ham o'qishga kirishga huquqli bo'lib, buning uchun maktab mas'ul shaxsining ruxsatnomasini olishi lozim bo'ladi. Bolalar bog'chasining asosiy vazifasi oilalarni har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Bog'chalarda asosan musiqa, rasm, hisoblash darslari o'tiladi. Koreys bog'chalarida bolalarda mustaqillikni shakllantirishga katta e'tibor beriladi. [1]

Xitoyda maktabgacha ta'lim bolalar bog'chalari va maktabgacha ta'lim muassasalari hisoblanadi va 3-6 yoshli bolalar qabul qilinadi. Maktabgacha ta'limining maqsadi bolani maktabda o'qishiga tayyorlashdan iborat. Bog'chalar davlat va xususiy muassasalarga bo'lingan. Hozirgi kunda xususiy bog'chalar soni jami bolalar bog'chalarining 30 %ini tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim Xitoyda jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasida amalga oshiriladi. Davlat mavjud qonunlar asosida bolalar bog'chalarini ochishga xohishi bo'lgan tashkilotlar, nodavlat notijorat muassasalar, hamda alohida shaxslarni qo'llab-quvvatlaydi.[2]

Xitoyda bolalar bog'chasi katta bo'lib, o'rtacha 270 bola va 60 ta tarbiyachilar jamoasidan iborat. Guruhda 26 ta bola bo'lib, ularning bir qismi bog'chada kunduzgi soat 8:00 dan 18:00 gacha bo'ladilar va kechqurun uyga ketadilar. Bir qismi (5%) kechasi ham qoladilar. Chorshanba va shanba kunlari uyga ketadilar. Bog'chaga qabul soat 7:45 da boshlanadi. Ma'lumki, Xitoy aholisi juda ko'p davlat. Shu bois, ham Xitoy davlati tug'ulishni rejalashtirish sohasida qat'iy siyosat olib boradi. Har bir oila bittadan ortiq bola ko'rmasligi kerak. Oilada bola sonining chegaralanganligi ota-onaning bolaga munosabatida o'z ifodasini topadi. Xitoy oilasida bittayu-bitta bolasini erkalatadi, yaxshi ta'lim berishga harakat qiladi.

Bolalar bog'chasida qat'iy tartib va intizom o'rnatiladi, bolalar erkliklari ta'qiqlanadi. Tarbiyachilar bolalarning shaxsiy xususiyatini yaxshi biladilar, lekin bu xususiyatlari tug'ma deb hisoblamaydilar. Yomon intizom ilk ko'rinishidayoq bartaraf etiladi, agar bola o'zini yomon tutsa, tarbiyachi uning yoniga kelib, bu holatini sezganini bildiradi, lekin gapirmaydi. Bola o'z aybini tushungachgina tarbiyachi uning nomini aytib chaqiradi. Urish, xonadan haydab chiqarish, umuman jazolash man etiladi. Intizomni yaxshi ushlab turishning samarali yo'li bu - taqqoslash va rag'batdir.

Buyuk Xitoy filosofi Konfutsiy: "Bolalar to'g'ri intizomli bo'lib tug'ilmaydilar: ularning xarakterlari tajribada shakllanadi, ustoz esa to'g'ri tarbiyaga mas'uldir. Tarbiyachilar o'ta bosiq, qat'iyatli bo'lishi lozim",- deb ta'kidlagan. Xitoy maktabgacha ta'lim tizimini qattiqqo'lligi uchun tanqid qilishadi. Tarbiyachilar bolalarning tartibini nazorat qiladi va chegaralaydi. Bolalar mashg'ulotlarda nafaol, kattalar fikriga mutlaq qo'shiladilar. Lekin ota-onalar tarbiyachilarni o'z kashining kasbining ustasi deb bilishadi, farzandlarini tarbiyachisiga to'liq ishonishadi. [3]

XULOSA VA TAFSIYALAR.

Xorijiy tajribalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim har bir mamlakatda o'ziga xos yondashuvlar bilan yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, ularning barchasida umumiy maqsad - bolani har tomonlama rivojlantirish, uni maktab hayotiga tayyorlash va ijtimoiy muhitga moslashtirishdan iborat. Finlyandiya tajribasi bolaga erkinlik berish, o'yin orqali ta'lim berish va tabiatga yaqin muhitda o'sishini ta'minlash bilan ajralib turadi. Germaniyada esa ijtimoiy ko'nikmalar va mustaqil fikrlashga alohida e'tibor qaratiladi. AQShda esa bolalarning individualligiga moslashgan ta'lim dasturlari asosida ta'lim tashkil qilinadi. Yaponiya va Janubiy Koreyada esa intizom va erta ta'limga e'tibor katta bo'lib, bolalar yoshligidanoq bilim olishga yo'naltiriladi.[4]

Bu tajribalar shuni anglatadiki, maktabgacha ta'limning samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muhitining sifati, pedagoglarning malakasi, dastur mazmuni va oilaning ishtirokiga bog'liqdir. O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish uchun xorijiy ilg'or tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish, bolaga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish, zamonaviy o'quv-uslubiy materiallar va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish zarur.

Shuningdek, pedagog kadrlarning malakasini oshirish, ularni xorijiy tajribalar bilan tanishtirish, ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish va maktabgacha ta'lim muassasalari infratuzilmasini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zero, maktabgacha ta'lim bosqichi – inson kapitalini shakllantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva, N. (2020). Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Karimova, D. (2021). Ilg'or xorijiy tajribalar asosida maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Назарова, Г. (2018). Зарубежные системы дошкольного образования: сравнительный анализ. Москва: Просвещение.
4. Lee, J., & Kim, H. (2021). Trends in Korean Early Childhood Education. Seoul: Korean Education Development Institute.

